

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi «Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-4688-sonli Qarori
2. Azizxojayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: TDPU, 2003. 93-b.
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. T.: «Moliya», 2003. 48-b.
4. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта. - М.: Прогресс, 1999.
5. Nishonova Z.T. "Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari". Psixologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent, 2005. 41-bet
6. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. T.: Fan. 2004. 250-b.
7. Oripov B.N. Tasviriy faoliyat metodikasi. T.: Ilm-Ziyo. 2017. 181-b.

UO'K: 745

TASVIRIY VA AMALIY SAN'AT TA'LIM YO'NALISHLARI TALABALARIGA KULOLCHILIKNING RIVOJLANISH DAVRLARI TO'G'RISIDA TUSHUNCHALARINI KENGAYTIRISH

<https://zenodo.org/records/14950039>

Kambarov Muradjon Kodirovich
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kulolchilik san'ati tarixi, uning vujudga kelishi, rivojlanish bosqichlari haqida so'z yuritiladi. Bugungi kunda kulolchilikni rivojlantirish borasida olib borilayotgan amaliy va ijodiy ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kulolchilik, sopol, bezak, loy, Neolit davri, badiiy bezatish usullari, kulolchilik maktablari, charx, angob.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные и древние гончарные периоды, история гончарного искусства, его становление, этапы развития. Речь идет о практической и творческой работе, которая ведется сегодня по развитию гончарного дела.

Ключевые слова: керамика, керамика, орнамент, глина, неолит, методы художественного оформления, школы гончарного дела, керамика, обожженный камень, ангоб.

Abstract. This article discusses the history of pottery art, its origins, and stages of development. It also covers the practical and creative work being carried out today to promote the development of pottery.

Key words: ceramics, ceramics, ornament, clay, Neolithic, methods of decoration, pottery schools, ceramics, baked stone, angob.

O'zbekistonda amaliy san'at turlarini rivojlantirish, uni targ'ib etish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan Prezidentimizning qaror bilan O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etilishi alohida e'tirofqa loyiqdir. Bugungi kunda amaliy san'at muzeylari Respublikamizning barcha viloyatlari kabi Andijon viloyatida ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Amaliy san'atning kulolchilik turi bo'yicha qator ustalar ijod mahsuli ham mazkur muzeyning fondidan joy olgan.

Vazirlar mahkamasining davlat muzeylari faoliyatini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan Andijon viloyatidagi mavjud Asaka, Buloqboshi, Shahrixon, Ulug'nor, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Izboskan tumanlaridagi muzeylar faoliyati 2018-yilda tugatilib, barcha muzeylar fondidagi eksponatlar, kolleksiyalari, moddiy texnik bazasi 2017-yilda qayta tashkil etilgan Andijon viloyati tarixi va madaniyati muzeyiga topshirildi. Bugungi kunda Andijon kulolchilik san'ati tarixidan ma'lumot olish uchun mazkur muzey o'zining bor imkoniyatlaridan kelib chiqib xizmat qilmoqda [1].

Muzey fondida juda ko'plab Andijon viloyatlatidan topilgan sopol buyumlar saqlanib kelinmoqda. Barcha sopol buyumlar davrlarga bo'linib muzeyga tashrif buyuruvchilar uchun taqdim etilmoqda. Eksponatlar orasida miloddan avvalgi davrlardan tortib XIX-XX asr usta

kulollar ijod maxsullari ham mavjud. Mazkur eksponatlar muzeyning ikkinchi qavatidagi amaliy san'at bo'limidan joy olgan.

Muzey fondida Andijon viloyatining turli manzillarida olib borilgan izlanishlar natijasida qo'lga kiritilgan buyumlar o'ziga xos tarzda davrlarga, topilgan manzillariga qarab joylashtirilgan. Andijon viloyatining Asaka tumanida joylashgan Sho'rtepa manzilgohidan topilgan topilmalari qatorida ham qimmatbaho sopol buyumlari topilgan. Bu buymlar ham muzey fondidan joy olgan. E'tiborlisi bu sopol buyumlari VI, VII, VII asrlarga ta'luqli. Sopol buyumlarining tashqi qismida to'lqin-to'lqin qilib maxsus iz qoldiruvchi asbob bilan o'zgacha bezak berilgan. To'plamda dastali sopol buyumlari o'rin olgan. Ularning ichida maxsus suyuqlik uchun mo'ljallangan jo'mrakli va dastali humga davrining usta kuloli tomonidan tayyorlanganini anglash qiyin emas. Bu davrda kulolar sopol buyumlarining bejirim bo'lishidan tashqari sopol buyumdan foydalanish vaqtida qulaylik bo'lishiga urg'u berishgan[2].

Muzeydan joy olgan kulolchiik buyumlari qatorida animalistik ko'rinishga ega zoomorf idish ham bor. Sopol buyum suyuqlik quyish uchun ya'ni sharob quyish uchun mo'ljallangan dekorativ ko'rinishga ega sopol buyumlarini eslatadi. Sopol buyumning tor bo'g'izli va oddiy dattagi mavjud. Sopol buyumning boshqa tarafida jonivorning bosh qismi bo'rtib ishlangan. Bu to'plamdan sopol buyumga qattiq jism bilan tirnab naqsh tushirish texnologiyasi orqali yaratilgan ko'zacha ham joy olgan.

To'plamning markazida murakkab naqshga ega sopol humcha joy olgan. Humchanning ikki chetida singan tutgichlari o'rni mavjud. Humchaga qizil angob bilan naqsh tushirilgan bo'lib, humchanning qisqarib boruvchi qismida yotiq islmiy naqsh tushirilgan. Pastgi humchanning markazida sopol buyumning shakliga mos ravishda qisqarib boruvchi naqsh ishlangan. Bu ikki naqshlarni chiziqlar bilan yakunlangan. Sopol buyumning ichki tomonida naqsh tushirilmagan. Tashqi tomoni silliqlangan. Bugungi kungacha yaxshi saqlanib qolgan sopol buyumlaridan biri bo'lib muzey ekponatlarini boyitib turibdi [3].

To'plamning yana bir o'ziga xos jihati sopol buyumlari orasida buyum sirtiga maxsus belgilar va duolarni o'yib tushirilgani hisoblanadi. Bu sopol buyumlar orasida Andijon viloyati Andijon tumani Zavroqtepadan topilgan sopol buyumining sirtiga qadimgi farg'ona yozuvi bitilgan ko'za topilgan. Mazkur sopol buyum V-VII-asrlarga mansub deb topilgan. Yana bir Andijon viloyatidan topilgan ko'zaning dastasiga ham tirnab uyg'ur yozuvi tushirilgan. Tadqiqotchilar ushbu yozuvning uyg'ur yozuvida bitilgani unda "Kasallik va ko'ngilsizliklardan saqlanib" deb so'z bitilgani Andijon viloyati tarixi va madaniyati muzeyi ilmiy hodimlari tomonidan ta'kidlandi.

Kulolchilik buyumlari sopol va keramika deb atalmish chinni, fayans hamda mayoliklardan tayyorlanadi. Sopoldan buyum ishlab chiqarish birinchi bor Misrda miloddan avvalgi 4 ming yillikda boshlangan. Chinnidan buyum ishlab chiqarish sirlarini xitoyliklar milodiy asr boshlarida bilib olishgan. Mayolika so'zi Ispaniyadagi Mayorka oroli va fayans so'zi Italiyadagi Faens shahri nomlaridan olingan. Kulolchilik hunarmandchilikning loydan turli buyumlar (terrakota, sopol idishlar, qurilish materiallari va boshqalar) tayyorlanadigan turi. Ular avval loydan idish-tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlaridan bo'lgani uchun kulolchilikning keng tarqagan. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3-ming yillikning boshlarida ixtiro qilingan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'lik hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlangani ko'rsatadi (idishlar yerga suqib qo'yilgan).

Kulolchilik mahsulotlarini sanoat ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyasi murakkab uskunalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bizning eksperimental ishimizning vazifalaridan biri ommaviy materiallar, asbob-uskunalar va asboblardan foydalangan holda loyni qayta ishlash texnikasini, shuningdek, o'quv jarayonida kulolchilik mahsulotlarini tayyorlashning oddiy usullarini ishlab chiqishdir.

Kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi eng muhim nuqtalardan biri – bu xom ashyo – loyni tayyorlashdir. Rassom g'oyasining muvaffaqiyati va mahsulot sifati loyning qanchalik ehtiyotkorlik bilan tayyorlanishiga bog'liq. Shuning uchun xom ashyo va materiallarni tanlash va tayyorlashga bo'lgan talab oshadi. Xom ashyoni tanlash bir necha bosqichlardan iborat.

1. Eng qulay tabiiy materiallardan biri loydir. Uni topish va olish qiyin bo'lmaydi. Odatda, u daryolar, soylar, yo'llar yaqinida bo'ladi. Tayyor qurilish chuquriga qarab, siz loy qatlamlarini ko'rishingiz mumkin. Bu joyni "piyola"ga qiyoslasak, eng yuqori sifatli, aralashmalarsiz loy „piyola“ning Markaziy qismida joylashgan. Loyning qolgan qismi pastroq sifatga ega, unda turli xil qo'shimchalar (shisha, yog'och bo'laklari, sim, toshlar, qum) mavjud. Eng xavfli qo'shimchalardan biri – bu „dutik“ deb nomlangan – mexanik ishlov berish yo'li bilan olib tashlanmaydigan nozik ohaktosh. Loy mahsulotlarida „dutik“ning mavjudligi loyning sifatsiz bo'lishiga olib keladi.

2. Modellashtirish uchun loydan "kolbasa" bo'lib egilganda yorilib ketmaydigan "yog'li loy" deb ataladigan egiluvchan loyni tanlash yaxshidir. Egiluvchan bo'lmagan ("oriq") loydan kulolchilik ishlab chiqarish uchun juda kam foydalaniladi, chunki u ko'p miqdorda qumni o'z ichiga oladi (1-rasmga qarang).

3. Ko'pincha terakotada (ya'ni pishirilgan, lekin bo'yalmagan) mahsulotlarda, olovdan keyin loyning rangi muhim ahamiyatga ega. Loylarning tabiiy rangi xilma-xil – qora, binafsha, yashil, qizil, oq va boshqalar. Oq loydan tayyorlangan mahsulotlar engil soyalar palitrasiga ega bo'ladi. Ushbu gillar chinni va sopol idishlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Qizil loydan yasalgan mahsulotlar qizil soyalar palitrasida ishlatiladi. Ular badiiy kulolchilik va majolika idishlarini ishlab chiqarishda ishlatiladi [4].

Badiiy guash mahsulot yuzasiga zich qatlam (0,5-1 mm) bilan qo'llaniladi. Kulolchilik fon bir tekis taqsimlangan bo'yoq qatlami orqali porlamasligi kerak. Agar akvarel bo'yoqlarining afzalligi ularning shaffofligida, kamalakning bir rangning boshqasiga oqishida bo'lsa, unda guash go'zalligi zichlikda, rangning ixchamligida, shaffoflikda bo'ladi. Guash bo'yoqlarining afzalligi, boshqalardan farqli o'laroq, hali ham tez quritishda bilinadi. Bitta rangni qo'llaganingizdan keyin 10-15 soniyadan so'ng, birinchisining ustiga boshqa qatlamni qo'yishingiz mumkin.

Modellashtirishda turli xil asboblari ishlatiladi: stek, prokat pinlari, kesgichlar, qoliplar, elaklar va boshqalar. Loydan yasalgan buyumlar ishlab chiqarishda yog'ochdan yasalgan devorlardan foydalanish yaxshidir. Ularning ishchi yuzasining konturlari boshqacha va to'p, yarim shar, kurakcha, konus va boshqalar shaklida bo'lishi mumkin. Stek-petla ortiqcha loyni kesish uchun ishlatiladi. Devorlari qattiq yog'ochdan – olcha, eman, qayin va boshqalardan yasaladi. Tayyor devor teridan tozalanadi va olifda qaynatiladi. Bundan tashqari, devorlarni lak bilan qoplashingiz mumkin. Olif va lak yog'ochni yorilishdan himoya qiladi. Skalka tayyorlashda yog'och va metallardan foydalaniladi. Ular loy qatlamini yoyish uchun ishlatiladi. Yog'och skalka mumlangan yoki laklangan bo'lishi kerak. Metall skalka odatda kauchuk qobiqqa ega yoki ishdan oldin kungaboqar yog'i bilan yog'langan bo'ladi.

Ishda ishlatiladigan kesgichlar yog'och, kauchuk, plastmassa, metall va boshqalardan tayyorlanadi. Shuningdek, loy massasini kesish uchun metall iplar, ipak va neylon iplar, baliq ovlash iplari ishlatiladi.

Qoliplar loy mahsulotlarini bezash uchun ishlatiladi. Qoliplar sifatida siz cho'tka so'qmoqlari, naychalar, g'ildiraklar, tugmalar, tish cho'tkalari, shuningdek gips, loy, kauchuk, metall, qattiq yog'och va boshqalardan tayyorlangan maxsus muhrlardan foydalanishingiz mumkin.

Aytish mumkinki, tavsiflangan barcha vositalar bitta mahsulot ishlab chiqarishda ishlatilmaydi. Rahbarning vazifasi talabalarga vazifani muvaffaqiyatli bajarish va rejani amalga oshirishga yordam beradigan zarur vositani tanlashda yordam berishdir.

Kulolchilik ishlarini quritish va saqlash uchun qoramalardan himoyalangan joyda joylashgan tokchalar yoki javonlar, shuningdek, har qanday dizayndagi quritish shkaflari ishlatiladi. Olovni yoqish uskunalari mufelli pechlardir. Vizual diapazonni namoyish qilish uchun mo'ljallangan o'quv jihozlari – ekran, slayd-proektor, epidiaskop, videomagnitafon va boshqalar.

Badiiy kulolchilik mashg'ulotlarida talabalarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishning zaruriy sharti yassi va uch o'lchovli vizual (uslubiy) qo'llanmalarni namoyish etishdir.

Yassi yoki tasviriy-grafik qo'llanmalar (jadvallar, plakatlar, qisqichli stendlar, vazifa kartalari, texnologik sxemalar, xalq ustalari asarlarining reproduksiyalari, fotosuratlar, slaydlar va boshqalar.) bosma nashrlar yoki yasama bo'lishi mumkin. Ular modellashtirish va bezashning asosiy bosqichlarini aks ettiradi, asboblar va jihozlarning tavsiflarini, loydan o'yinchoqlar yasash uchun xalq hunarmandchiligi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va h.k.. Shuningdek, umumiy badiiy ma'lumotlar va kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarixi va texnologiyasi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kitob va jurnallardan iborat kutubxona bo'lishi kerak. Adabiyot talabalar tushunishi uchun uning mavjudligini hisobga olgan holda tanlanishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, jamoa faoliyatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan nafaqat rahbarning ijodiy salohiyati va talabalarning imkoniyatlariga, balki ishni to'g'ri va oqilona tashkil etishga ham bog'liq [5].

Ish joyini tashkil etish badiiy kulolchilik bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazishning muhim nuqtasidir. Uning nafaqat ijobiy munosabati, ish sur'ati, balki bajarilgan topshiriqning sifati ham talabaning ish joyi qanchalik qulay, oqilona va tez tashkil etilishiga bog'liq. Badiiy kulolchilik bilan shug'ullanish xonasi katta va yorug' bo'lishi kerak. Bundan tashqari, xom ashyoni saqlash uchun kichik xonaga ega bo'lish maqsadga muvofiqdir va mahsulotlarni tayyorlash uchun alohida xonaning mavjudligi xavfsizlikning ajralmas shartidir.

Badiiy kulolchilik mashg'ulotlarining shakllari tamoyillar, usullar va uslubiy usullar bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Umumiy tizimning uyg'unligi o'quv jarayonini talabalarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirishga imkon beradi, bu ularga majoziy mazmun nuqtai nazaridan o'ylangan kulolchilik buyumlarini yaratish va kelajakda talabalarga o'rgatish imkoniyatini beradi. Mashg'ulotlarni ma'ruzalar, suhbatlar, amaliy mashg'ulotlar, mahorat darslari shaklida o'tkazish belgilangan vazifalarning bajarilishiga eng yaxshi hissa qo'shadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, tabiiy xom ashyoning xususiyatlari va uni qayta ishlash texnologiyasi, asbob-uskunalar va jihozlarga ishonchli egalik qilish g'oyalarni samarali amalga oshirishga yordam beradi va natijada kreativ kompetensiyani rivojlantirish bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. A. Nozilov. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. T.: "O'zbekiston", 1998. 72-b.
2. M. K. Rahimov. O'zbekiston badiiy keramikasi. T.: "Tafakkur", 1961. 59-b.
3. Жадова Л. Современная керамика. Т.: Узбекистан, 1963. 85-с
4. Булатов С. С., Аширова М.О. Амалий санъат қисқача луғати. Т.: "Ўзбекистон". 1992. 93-б
5. Г.Шацкий. Қоялардаги қадимги расмлар. Т.; 1973. . 41-б.

UO'K:657.6:330.142

AMALIY SAN'ATDAGI AN'ANALAR VA XALQ USTALARINING PEDAGOGIK MEROSI

<https://zenodo.org/records/14950055>

Maxmudov Azizbek Odiljonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada ajdodlarimizning bizga qoldirgan madaniy-ma'naviy merosi xalq amaliy san'ati, ustoz-shogird munosabatlari, hunarmand ustalarning pedagogik merosi va undan unumli foydalanish masalalari yoritilgan. Xalq ichidan yetishib chiqqan ustalar bilimi, shogirdlariga bo'lgan munosabati, ularning kelajagi uchun qayg'urishlari kabi masalalar o'rganildi. Hunarmand ustalar qarindosh-urug'chilik rishtalarini mustahkamlash, shu bilan bir qatorda o'z san'atlarining avloddan avlodga o'tib shu kungacha yetib kelishini ta'minlaganlar. Ushbu holatlar hozirgi glaballashuv sharoitida yoshlarimiz dunyoqarashini oziqlantirib borishi va ularning pedagogik merosidan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish masalalari tatqiq etilgan va yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *me'morchilik, tasviriy san'at, meros, xattotlik, naqqoshlik, yog'och, peshtoq, ravoq, ganch, raqobat, usta, shogird, madrasa.*

Аннотация. *В статье освещаются вопросы культурного и духовного наследия, оставленного нам нашими предками, народно – прикладного искусства, взаимоотношений мастера-ученика, педагогического наследия мастера-ремесленника и его эффективного использования. Изучались такие вопросы, как знания мастеров, выросших из народа, их отношение к своим ученикам, их забота о будущем. Укрепление родственных связей мастеров – ремесленников, а также обеспечение того, чтобы их искусство передавалось из поколения в поколение и дошло до наших дней. Были затронуты и освещены вопросы воспитания мировоззрения нашей молодежи в условиях нынешней глобализации и формирования чувства гордости за свое педагогическое наследие.*

Ключевые слова: *архитектура, изобразительное искусство, наследие, каллиграфия, вышивка, дерево, арка, ганч, соревнование, мастер, ученик, медресе.*

Abstract. *The article explores the cultural and spiritual heritage passed down to us by our ancestors, focusing on folk applied arts, master-apprentice relationships, the pedagogical legacy of skilled artisans, and the effective use of this heritage. It examines the knowledge of artisans who emerged from the people, their attitude toward their apprentices, and their concern for the future of their craft. Artisans played a significant role in strengthening family ties and ensuring the transmission of their arts from generation to generation. The article also discusses how, in the context of modern globalization, these traditions can nourish the worldview of young people and foster a sense of pride in their pedagogical heritage.*

Key words: *architecture, fine arts, heritage, calligraphy, embroidery, wood, roof, wall, arch, ganch, competition, master, student, madrasah.*

“Bugun biz yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqdamiz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan, biz ezgu orzu va maqsadimiz bo'lmish Yangi O'zbekistonni, albatta, bunyod etamiz. O'zbekiston har tomonlama obod va farofon, erkin demokratik mamlakatga aylanadi”[1].

Ajdodlarimiz asrlar davomida yaratgan amaliy bezak san'atining na'munalarini qadrlash, ulardan amaliy foydalanish, ular orqali yoshlarning estetik didini o'stirish hamda yuksak madaniyatli kishilar qilib tarbiyalashda keng foydalanish lozim.

